

TeenCar TO

firstLife

AUTRICE

Eloheh Mason, Chiara Sonzogni

Social Computing Group del Dipartimento di Informatica - Resp. scientifico Prof. Guido Boella

eloheh.mason@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e le studentesse di prima media della Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli di Torino

Sono stata convocata in Via Bazzi 3, presso l'ufficio dei Servizi Educativi del Comune di Torino, dal gruppo di lavoro del Piano Adolescenti, ma non mi hanno spiegato perché. Il Piano Adolescenti è un progetto rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni voluto dall'Assessora alle Politiche Educative per riflettere sul modo in cui le/gli adolescenti vivono la città e per coinvolgerli nella costruzione di una città che tenga più conto dei loro bisogni e desideri. E' formato da un gruppo di lavoro multidisciplinare, cioè esperti di tante materie e professioni diverse, e tra di loro ci sono anche io: FirstLife, il Civic Social Network sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino.

Ebbene sì sono un Social Network, per essere più precisi un Social Media proprio come Instagram, Facebook, Whatsapp: sono un servizio informatico online basato sulla creazione di reti sociali (i social network) e sull'interazione tra utenti che condividono testi, immagini, video, audio. Facilito lo scambio di questi contenuti e li metto in circolo, contribuendo a generare community con interessi e idee condivise in grado di influenzare anche la realtà offline.

Arrivo un po' emozionata in leggero ritardo ma d'altronde sono una piattaforma digitale "lenta": rifletto bene sulle cose, mi muovo con consapevolezza, valuto bene cosa pubblicare e come interagire con gli altri utenti. La stanza è già affollata, c'è l'Assessora, il gruppo dei Geografi (ovvio, per parlare di luoghi e città la Geografia è fondamentale) e c'è anche il mio responsabile scientifico, il docente di informatica che insieme al gruppo di ricerca, mi ha progettato e realizzata; Dopo i saluti l'Assessora va dritta al punto:

<< Abbiamo un problema! I cittadini e le cittadine tra i 14 e i 18 anni non possono votare e quindi non hanno rappresentanti che portino in Comune i loro bisogni e le loro idee e per questo noi non sappiamo cosa pensano della loro città. Noi vorremmo che la città fosse progettata PER e CON loro! Come facciamo a conoscere le loro opinioni? A capire come vivono e vorrebbero gli spazi urbani? >>

Il geografo H. Matthews interviene prontamente: << Nel 1997 ho eseguito un'importante indagine sulla youth geography (la geografia dei giovani). Ne è emerso che utilizzano i luoghi in modo diverso da quello per cui sono stati pensati. Per esempio, rialzi, rampe e discese vengono usati per fare skate o i centri commerciali come luoghi di ritrovo. Scelgono luoghi in cui essere liberi e indipendenti dagli adulti e in cui poter esprimere le loro passioni, come lo sport, o la musica....E tutto questo avviene negli spazi "di prossimità"

(cioè vicini), perché le/gli adolescenti non possono muoversi molto, per loro questi luoghi quotidiani sono posti "speciali", teatro di amicizie, avventure ed emozioni >>.

<< Sì, però in città esistono già luoghi PER gli adolescenti: i centri giovanili, i luoghi dello sport, e soprattutto la scuola...>>interviene l'Assessora.

La geografa D.Massey la interrompe prontamente: << Ma questi spazi sono decisi dalla popolazione adulta che in qualche modo esercita un "potere" sugli gruppo adolescenti, decidendo quali sono i comportamenti accettabili e quali no, gli spazi che possono frequentare e quelli proibiti! Il territorio delle/degli adolescenti è fatto di luoghi decisi da altri e sui quali loro non possono intervenire: è un "landscape of powerlessness" - paesaggio dell'impotenza - per citare il mio collega Matthews che ha lavorato tantissimo sulle geografie dei teenagers >>. Matthew sorride soddisfatto, è molto contento che i suoi studi siano utili ai colleghi. << L'unico modo per sapere veramente cosa pensano le ragazze e i ragazzi della loro città e come la vivono è coinvolgerli direttamente, parlarci, incontrarli! Dobbiamo dare voce alla città degli adolescenti che nessuno conosce veramente! >> conclude animatamente Doreen.

I geografi del Dipartimento di Culture Politiche e Società di Torino colgono la palla al balzo ed esclamano: << Usiamo la mappatura partecipata! Costruiamo una cartografia insieme a loro, coinvolgendo le scuole, che metta in mostra i luoghi frequentati e non, i luoghi considerati una risorsa e quelli invece non adeguati. E potremmo anche mappare spazi che ancora non ci sono, ma che potrebbero essere progettati in futuro e che rispondano ai loro desideri e ai loro bisogni. Anzi, facciamo un Digital Crowdmapping, una mappatura partecipata digitale! >>.

Stanno parlando di me! (Ora capisco perché sono stata invitata).

Il mio responsabile scientifico mi fa l'occholino e dice: << La nostra FirstLife è perfetta per questo!>>. Tutti mi guardano e l'Assessora mi chiede: << Cara FirstLife, te la senti di incontrare gli adolescenti? >>.Mi chiede l'assessora! Certo che sì! Accetto subito!

Ho un sistema di GIS (Geographic Information System) come Google Map che permette di geolocalizzare praticamente tutto su una bellissima mappa (modestamente): luoghi, eventi, notizie e addirittura "luoghi immaginati" grazie all'icona "io immagino". Si possono condividere fotografie, testi, idee, impressioni...e perchè no? Idee e progetti per la città del futuro grazie all'elemento "io immagino"! I miei sviluppatori progettano nuove icone, nuovi

elementi che compariranno sulla mappa. Finalmente le e i teenagers di torino potranno raccontare come vivono e sognano la città!

Gli incontri con le classi durano 6 mesi. In classe con me ci sono le mie care e fidate zie, con molta più esperienza: le mappe cartacee (...ci assomigliamo, vero?)! Con le loro pieghe e scarabocchi rendono sempre l'atmosfera più creativa. Alla fine del percorso mi sono sentita arricchita e... popolata (sono pur sempre una mappa). Le classi hanno costruito una cartografia con ben 1500 elementi piazze, luoghi dello sport, negozi, luoghi del divertimento. Hanno indicato i luoghi che non frequentano per paura o perché proibiti, hanno raccontato la loro esperienza e poi...i miei preferiti, i luoghi "io immagino" che ancora non ci sono ma che i teenagers sognano di trovare in una città futura sostituendo i luoghi abbandonati, fatiscenti o non adatti a loro.

Ma non finisce qui, insieme abbiamo riflettuto su questioni importanti come la differenza tra un social network pubblico (come me) e uno privato (IG, FB, WAP) e dei rischi legati al commercio dei nostri dati personali sui social; Abbiamo riflettuto sui comportamenti da tenere online, sull'importanza di cercare notizie e fonti corrette e sul non cadere nella fretta, rischiando di avere comportamenti aggressivi, offensivi o sciocchi; I social network possono anche essere uno strumento civico per la cittadinanza attiva, per condividere notizie, progetti e informazioni sulla città. I giovani e le giovani, grazie a me, si sono sentiti cittadine e cittadini più attivi, consapevoli e donativi, sia offline, nella città, che online sulla mappa interattiva, perché vita reale e vita virtuale devono essere un tutt'uno altrimenti il rischio è di vivere in una "filter bubble" - una bolla digitale - e di perdersi tutta la complessità e la diversità del mondo reale".

Nei mesi e negli anni successivi la mia mappa co-progettata con i teenagers è servita per comprendere meglio la vita delle/dei ragazzi/e e alcuni dei luoghi immaginati sono stati realizzati. Ancora oggi entro regolarmente nelle classi e supporto le scuole nei percorsi di Educazione Civica, insieme parliamo, discutiamo, scriviamo e soprattutto MAPPIAMO la città, per renderla più inclusiva per le e gli adolescenti! Insomma, sono sempre in costruzione e aggiornamento, se anche tu vuoi entrare a far parte di questa community e dire la tua vieni a trovarmi qui <https://edu.beta.firstlife.org/>.

BIBLIOGRAFIA

Massey D., "The spatial construction of youth cultures.", in Skelton e Valentine, Cool places: Geographies of youth cultures, 1998, pp. 121-129

Matthews H., Limb M., Percy-Smith B., "Changing worlds: the microgeographies of young teenagers", Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 89, 2, 1998, pp. 193-202.

GLOSSARIO

Assessora/assessore

-L'assessore in Italia è il componente dell'organo esecutivo di un ente territoriale (es il comune) che si occupa di uno specifico settore (Es: educazione)

Dipartimenti universitari-E' un settore delle Università che promuove e coordina le attività di uno o più settori della ricerca scientifica (Es: Dipartimento di Informatica, di Lettere, di Storia ecc...)

Servizi educativi-Sono quei servizi di una città che riguardano i bisogni e le offerte dell'educazione (Es: le scuole)

Mappatura partecipata-cartografie realizzate da più persone non professioniste, legate da interessi e caratteristiche comuni.

Crowdmapping- Crowd (folla) + mapping (mappare) Cartografia partecipata che utilizza le nuove tecnologie digitali e dispositivi di geolocalizzazione come gps e tablet e social media.

Landscapes of powerlessness - paesaggi dell'impotenza-insieme di luoghi su cui non si ha il potere di intervenire.

Filter bubble-L' insieme di tutte le azioni su internet e sui social network (I click, i like, i contenuti, le scelte.) crea un ambiente specifico per ogni utente, autoreferenziale caratterizzato da scarsa permeabilità alla novità, per cui i contenuti sembrano sempre confermare le stesse scelte, gli stessi interessi, le stesse idee che l'utente ha, come se fosse in una "bolla".